

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ**Хазиева Эльвира Дияверовна****«Национальный университет Узбекистана имени
Мирзо Улугбека» Кафедра психологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17433201>**

Аннотация: В статье рассматривается влияние мобильных приложений на образ жизни, поведение и психологические особенности современной молодежи. Современные мобильные приложения стали неотъемлемой частью жизни молодежи, оказывая влияние на их познавательную активность, социальное взаимодействие и эмоциональное состояние и используются не только для общения и развлечения, но и для обучения, самореализации и профессионального развития. Однако активное использование мобильных приложений приводит не только к расширению возможностей личности, но и к возникновению ряда психологических рисков, среди которых — зависимость, снижение уровня живого общения, поверхностное восприятие информации и эмоциональное выгорание. В связи с этим исследование характера использования мобильных приложений и выявление возможных различий в зависимости от пола и возраста является актуальной задачей современной психологии.

Цель: изучить особенности использования мобильных приложений современной молодежью и выявить различия в уровне зависимости от них в зависимости от пола и возраста, а также возможности использования цифровых устройств в сфере образования, досуга, развлечений и всестороннего развития современных школьников.

Задачи:

1. Определить наиболее популярные категории мобильных приложений среди старших школьников.
2. Сравнить уровень зависимости от мобильных приложений у подростков и юношей.
3. Выявить гендерные различия в выраженности зависимости.

В исследовании анализируются основные направления использования мобильных приложений старших школьников, выявляются их позитивные и негативные эффекты. Отдельное внимание уделяется вопросам формирования цифровой культуры, саморегуляции и ответственного отношения к технологиям. Полученные результаты могут быть использованы в практике школьных и вузовских психологов, педагогов и социальных работников для разработки программ цифровой гигиены и профилактики интернет-зависимости среди молодежи.

Исследование проводилось с помощью анкетирования, где были выявлены особенности специфичности учащихся по отношению к предпочитаемым мобильным устройствам.

В исследовании приняли участие 246 учащихся 9–11 классов. Использовался социологический опросник из 10 вопросов (8 закрытых, 1 полуоткрытый, 1 открытый). На основе проведенного социального опроса мы разделили наших испытуемых на три группы: учащиеся с низкой, средней и высокой зависимостью от мобильных приложений.

Обработка данных проводилась с применением программ Excel и SPSS. Для статистического анализа различий использовался критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney Test Ranks).

Ключевые слова: мобильные приложения, старшие школьники, цифровая культура, интернет-зависимость, саморегуляция, общение, информационное поведение.

MOBILE APPLICATIONS AND MODERN YOUTH

Khaziyeva Elvira Dilyaverovna

Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan

Department of Psychology

Abstract: This paper examines the impact of mobile applications on the lifestyle, behavior, and psychological characteristics of modern youth. Mobile applications have become an integral part of young people's lives, influencing their cognitive activity, social interaction, and emotional state. They are used not only for communication and entertainment but also for learning, self-development, and professional growth. However, the active use of mobile applications leads not only to the expansion of personal opportunities but also to the emergence of several psychological risks, including addiction, a decrease in face-to-face communication, superficial information processing, and emotional burnout. Therefore, studying the nature of mobile application use and identifying possible differences depending on gender and age is an important task of modern psychology.

The purpose of the study is to explore the features of mobile application usage among modern youth and to identify differences in the level of dependency based on gender and age, as well as to determine the potential of digital technologies in education, leisure, and the overall development of senior school students.

Research objectives:

1. To identify the most popular categories of mobile applications among high school students.
2. To compare the level of mobile application dependency between adolescents and young adults.
3. To identify gender differences in the degree of dependency.

The study analyzes the main directions of mobile application use among high school students and identifies both positive and negative effects. Special attention is paid to the issues of digital culture, self-regulation, and responsible use of technology. The obtained results can be applied in the practice of school and university psychologists, educators, and social workers to develop programs for digital hygiene and the prevention of Internet addiction among young people.

The research was conducted through a questionnaire survey that revealed students' preferences regarding mobile applications. A total of 246 students from grades 9–11 participated in the study. The sociological questionnaire included 10 questions (8 closed, 1 semi-open, and 1 open-ended). Based on the collected data, respondents were divided into three groups: students with low, medium, and high levels of mobile application dependency.

Data processing was carried out using Excel and SPSS software. The Mann-Whitney Test (Ranks) was applied to identify statistical differences.

Keywords: mobile applications, high school students, digital culture, Internet addiction, self-regulation, communication, information behavior.

Современная молодежь растет и развивается в условиях активного внедрения цифровых технологий, среди которых мобильные приложения занимают особое место. Они стали неотъемлемой частью повседневной жизни подростков и юношей, оказывая значительное влияние на их общение, обучение, саморазвитие и досуг. Мобильные приложения позволяют получать информацию, поддерживать социальные связи, развивать творческие способности и участвовать в образовательных процессах в удобной и интерактивной форме.

Однако вместе с положительными аспектами наблюдаются и определённые риски: формирование зависимости, снижение уровня живого общения, поверхностное восприятие информации и ослабление концентрации внимания. В связи с этим возникает необходимость глубокого изучения характера и последствий использования мобильных приложений современной молодежью.

Изучение этой проблемы имеет важное значение для педагогов, психологов и родителей, так как помогает разрабатывать программы цифровой гигиены, формировать навыки ответственного поведения в сети и повышать уровень цифровой культуры подрастающего поколения.

По результатам исследования обработка данных показала, что среди 246 учащихся, в основном преобладает интерес в пользовании мессенджера Telegram - 191 респондент (77,6 %), немного уступает увлеченность социальными сетями Instagram (68,7 %) и YouTube (43,5 %) - 169 и 107 респондентов. При этом отмечается сильная градация в пользовании социальных сетей (в *Skype*, *Odnoklassniki*, *Facebook* и *VK* всего по 2-3 пользователя), т.е. не более 2 % от общего количества опрошенных. Кроме того, анализ данных опроса указывает на практически равномерную увлеченность мобильными играми (7,7% - 12,2%) – от 19 до 30 пользователей. Среди игр проявляется повышенный интерес

к многопользовательским онлайн-играм в жанре королевской битвы, шутера от первого лица, а также компьютерных игр, сочетающих в себе элементы стратегий в реальном времени и ролевых игр, где две команды игроков сражаются друг с другом. Всего же в играх проводят своё свободное время 170 учеников (69,1 % от общего числа опрошенных).

Также были установлены гендерные различия:

У девочек в тройку лидеров вошли социальные сети, мессенджеры и игры;

У мальчиков — социальные сети, игры и мессенджеры.

Анализ показал, что девочки проводят больше времени за мобильными приложениями (в среднем 8 часов в день), чем мальчики (7 часов 12 минут). Общее среднее время использования — 7 часов 36 минут.

Результаты критерия Mann–Whitney Test Ranks показали, что различия между мальчиками и девочками статистически значимы: более высокий средний ранг у девочек (134,52) по сравнению с мальчиками (113,34) свидетельствует о большей выраженности зависимости.

В то же время анализ различия Mann–Whitney Test Ranks между подростками и юношами не оказались статистически значимыми (116,75 и 127,33 соответственно).

По степени выраженности зависимости:
высокий уровень — у 114 респондентов,
средний — у 126,
низкий — у 6 учащихся.

На основе проведенного социального опроса можно сделать общий вывод: учитывая данные опроса, где по каждому показателю в среднем каждые три-четыре ученика из пяти не обходятся без мобильных приложений в свободное от учебы время дома, так и в школе (независимо на уроках или нет), дают основание утверждать, что современные старшеклассники зависимы от мобильных приложений.

Мобильные приложения занимают значительное место в жизни современной молодежи, особенно среди девочек. Полученные результаты показывают тенденцию к росту вовлеченности в цифровое пространство, что требует внимания педагогов и психологов для профилактики формирования зависимости и рационализации использования мобильных технологий.

Современные приложения оказывают значительное влияние на психологическое и социальное развитие современной молодежи. Таким образом, проведенное исследование показало, что мобильные приложения играют значительную роль в жизни современной молодежи, оказывая влияние на их когнитивное развитие, эмоциональное состояние и социальное поведение. При рациональном использовании они способствуют расширению кругозора, развитию коммуникативных и творческих навыков, а также повышению учебной мотивации, а также они становятся инструментом обучения, самореализации и социализации. Однако чрезмерное увлечение мобильными технологиями может привести к формированию зависимости, снижению концентрации внимания и нарушению межличностного взаимодействия.

Важно развивать у молодежи навыки цифровой гигиены, критического мышления и саморегуляции, чтобы использование мобильных технологий способствовало личностному росту и профессиональному развитию. В дополнении, для обеспечения гармоничного развития личности молодежи важно формировать цифровую культуру, навыки саморегуляции и критического мышления. Результаты исследования могут быть использованы педагогами и психологами для разработки профилактических программ, направленных на формирование ответственного отношения к использованию мобильных технологий в образовательной и повседневной деятельности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Эриксон Э. Идентичность. Юность и кризис. – М.: Флинта, МПСИ, Прогресс, 2006. – 352 с.
2. Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика. -Днепропетровск: Пороги, 2006.-196 с.
3. Янг К. Пойманные в Сеть. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.netaddiction.com.
4. Журнал Ассоциации потребительских исследований – [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.journals.uchicago.edu/toc/jac/r/current>

5. Fuchs B.K., Karnes M.B., Johnson L.J. Creativity and intelligence in preschoolers // *Gifted Child Quarterly*, 1993. V. 37(3). P. 113–117.
6. Torrance E.P. Torrance test of creative thinking: Norm — technical manual. Princeton, NJ: 1966.
7. Wallach M.A. Creativity // *Carmichael's Manual of Child Psychology*. N.Y.; L.: 1970. P. 1211–1272.
8. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2015. – 490 с.
9. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.
10. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – М.: Дрофа, 2016. – 508 с.
11. Хьюбел Д., Торстен В. Мозг и зрительное восприятие. История 25-летнего сотрудничества. – М.: Институт компьютерных исследований, 2012. – 840 с.
12. Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности. Представление пространства с точки зрения психологии. – М.: Ленанд, 2014. – 408 с.
13. Шеметова Т.Н. Клиповое Интернет-сознание как тип пралогического мышления. // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*. - № 4- 2,2013. – С. 254-259.
14. Энциклопедия психического здоровья / ред. Виттхен Г.-У. - М.: Алетейя, 2006 – 552 с.